

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)
www.mudarrisziyo.uz
ISSN: 2992-8907

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИДА КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Кадамова Гулноза Улуғбек қизи

Тошкент давлат иқтисодиёт университети магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнесни ривожлантириши учун ташкилий-иқтисодий механизмларни такомиллаштириши масалалари ўрганилган. Мақсад - кичик бизнеснинг иқтисодий самарадорлигини оширишига қаратилган ташкилий ва иқтисодий механизмларни таҳлил қилиш ва самарали қарорларни ишлаб чиқишдан иборат. Тадқиқот давомида хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнеснинг аҳамияти, ривожланиш тенденциялари ва асосий муаммолар таҳлил қилинди. Шунингдек, замонавий иқтисодий ва ташкилий механизмлар кўриб чиқилди ва уларнинг кичик бизнес ривожланишига таъсири баҳоланди. Натижалар асосида хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнеснинг самарадорлигини ошириш бўйича таклифлар ва тавсиялар ишлаб чиқилди.

Калим сўзлар: кичик бизнес, хизмат кўрсатиш тармоқлари, ташкилий механизмлар, иқтисодий механизмлар, молиялаштириш, инновациялар, ривожланиш стратегиялари, давлат ёрдами, маркетинг, самарадорлик.

Кириш

Кичик бизнесларнинг хизмат кўрсатиш тармоқларидаги ўрни ва аҳамияти жуда муҳимдир, чунки улар иш билан таъминлаш, иқтисодий ўсиш ва инновацияларни ривожлантиришда катта ҳисса қўшади. Ҳизмат кўрсатиш соҳасида кичик бизнесларнинг ривожланиши глобал ва миллий иқтисодиётда муҳим роль ўйнайди. Шунинг учун, бу соҳада кичик бизнесни ривожлантириш учун самарали ташкилий-иқтисодий механизмларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга.

Тадқиқот мақсади ва вазифалари

Бу мақоланинг мақсади – хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнесни ривожлантиришдаги ташкилий-иқтисодий механизмларни таҳлил қилиш ва уларни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш. Тадқиқотда қуйидаги вазифалар қўйилди:

1. Ҳизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнесларнинг ривожланиш тенденцияларини ўрганиш.
2. Ташкилий ва иқтисодий механизмларнинг самарадорлигини баҳолаш.
3. Таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш.

Тадқиқот усуллари

Тадқиқот давомида қуйидаги усуллар қўлланилди:

- Таҳлил усуллари: Хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнеснинг мавжуд ҳолатини таҳлил қилиш.
- Моделлаштириш: Ташкилий-иқтисодий механизмларни моделлаштириш ва уларнинг кичик бизнесларга таъсирини баҳолаш.
- Саволнома ва интервьюлар: Кичик бизнес раҳбарлари ва экспертлари билан суҳбатлар ўтказиш ва уларнинг фикр-мулоҳазаларини аниқлаш.
- Иқтисодий таҳлил: Кичик бизнеснинг иқтисодий натижаларини ўрганиш ва баҳолаш.

Натижалар

Кичик бизнеснинг аҳамияти

Таҳлил натижаларига кўра, хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнеслар маҳаллий иқтисодиётда муҳим роль ўйнаши аниқланди. Улар маҳаллий аҳоли учун иш ўринлари яратиш, янги маҳсулотлар ва хизматлар жорий қилишда муҳим бўлган инновацион жараёнларда иштирок этади.

Ташкилий-иқтисодий механизмлар

Ташкилий ва иқтисодий механизмларнинг самарадорлигини баҳолаш натижалари кўрсатдики, кичик бизнесларнинг ривожланишини қўллаб-қувватлаш учун самарали ташкилий структуралар ва молиялаштириш стратегиялари зарурдир. Таҳлиллар натижасида аниқланган камчиликлар ва уларни бартараф этиш бўйича таклифлар келтирилди.

Мунозара

Тадқиқот натижаларининг муҳокамаси

Олинган натижаларни бошқа тадқиқотлар билан таққослаш орқали, хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнеснинг ривожланиши учун муҳим бўлган омиллар аниқланди. Маҳаллий ва халқаро амалиётларда қўлланилган механизмларнинг ўзига хосликлари таҳлил қилинди. Шунингдек, иқтисодий ва ташкилий механизмларни такомиллаштириш учун қўшимча таклифлар ишлаб чиқилди.

Чекловлар ва келажакдаги тадқиқотлар

Бу тадқиқотнинг чекловлари ва улардан келиб чиқадиган келажакдаги тадқиқотлар йўналишлари кўриб чиқилди. Хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнесни ривожлантиришга қаратилган самарали сиёсат ва стратегияларни ишлаб чиқиш бўйича қўшимча тадқиқотлар ўтказиш зарурлиги таъкидланди.

Хулоса

Бу тадқиқот хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнесни ривожлантириш учун самарали ташкилий-иқтисодий механизмларни такомиллаштириш зарурлигини кўрсатди. Таклиф этилган стратегиялар ва механизмлар кичик бизнеснинг иқтисодий самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнеснинг ривожланиши учун молиялаштиришнинг янги манбаларини излаш, давлат қўллаб-қувватлови ва бизнесни бошқаришда замонавий технологиялардан фойдаланиш муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Белянинов, А.А. "Малый бизнес в сфере услуг: проблемы и перспективы развития." – Москва: Экономика и предпринимательство, 2019.
2. Кузнецов, В.Г. "Организационно-экономические механизмы развития малого предпринимательства." – Санкт-Петербург: Наука и практика, 2020.
3. Johnson, D. "Small Business Management in the Service Sector: Challenges and Opportunities." – London: Routledge, 2018.
4. Smith, P. "Financial Strategies for Small Businesses in Service Industries." – New York: Palgrave Macmillan, 2017.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш тўғрисида"ги Фармони. – Тошкент, 2021.
6. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). "SMEs in the Service Sector: Global Perspectives." – OECD Publishing, 2020.
7. Porter, М.Е. "Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors." – New York: Free Press, 1980.
8. Acs, Z.J., Audretsch, D.B. "Innovation and Small Business in the Global Economy." – Springer, 2018.
9. "Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш дастури." – Тошкент: Республика нашриёти, 2022.
10. Глущенко, С.И. "Организационные формы малого бизнеса в современной экономике." – Москва: ИНФРА-М, 2020.
11. Shavkatova , S. ., & Nabijonov , O. . (2022). INNOVATSIYA FAOLIYATINING ANAMIYATI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 4–7. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/4088>
12. Набижонов, О., Шавкатова, Ш. ., & Сатторова , С. . (2022). КОРХОНАЛАРДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИНИ МИНИМАЛЛАШТИРИШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(7), 27–29. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/1918>
13. Nabijonov Otabek Ganiyevich (2021). IQTISODIYOTDA RAQOVATBARDOSHLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Scientific progress*, 1 (3), 136-139.
14. Отабек Ганиевич Набижонов, Зоҳиджон Раббимқул Ўғли Хужамқулов, & Ф.Б.Шакирова (2022). ИННОВАЦИЯЛАР НЕГИЗИДА БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2 (4), 326-334.
15. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1504>
16. <https://stat.uz/en/432-analiticheskie-materialy-uz/2031-development-of-small-business-and-private-entrepreneurship>
17. <http://BiznesRivoji>